

¿Y SI LA VIDA FUERA UNA FIESTA?

¿y si la vida fuera una fiesta?

Agüita - talleres con / para jóvenes para [intentar] sentirse cada día más a gusto

Este cuadernillo es una recopilación de fotos-fragmentos de lo acontecido en los encuentros realizados entre octubre de 2022 y febrero de 2023 en Sevilla y Jerez de la Frontera, a propósito del proyecto Agüita*, diseñado y acompañado por Tekeando, para SMOOTH.

¿y si la vida fuera una fiesta? es la pregunta que ha atravesado el conjunto de encuentros con lxs jóvenes, y en los que nos propusimos que, desde la escucha y el hacer con el arte, estxs jóvenes que acompañábamos se encontrarán cada día más a gusto. El transcurrir de los encuentros hizo que lxs mismxs nos devolvieran, desde la práctica, esta misma pregunta a las adultas acompañantes.

La pregunta inicial ha sido en realidad una invitación a realizar otras preguntas; quiénes deciden qué es motivo de celebración, con quiénes, dónde, cómo. Qué de cotidiano hay en la fiesta, qué de excepcional en la búsqueda diaria del encontrarse a gusto. Éstas, y las que han manado de éstas, son las preguntas que hemos ido desgranando con cada encuentro, mediante el diálogo de los cuerpos, las palabras, los gestos, la creación colaborativa.

*Agüita, viene a formar parte de uno de los 33 escenarios pedagógicos repartidos entre 8 países (Bélgica, Estonia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, España y Suecia), que se desarrollan entre febrero de 2022 y junio de 2023, dentro del proyecto SMOOTH. SMOOTH pone el foco en el papel de los bienes comunes educativos como forma de revertir desigualdades sociales y generar espacios de ciudadanía democrática; compartiendo espacios para la colaboración, la creación de contenido, la socialización, la gobernanza, el juego y el estudio.

Paseando frente al CEIP Paulo Orosio en Cerro Amate, Sevilla

En el patio del Centro Marco Marchioni, Jerez de la Frontera

PUNTO DE PARTIDA → ¿CÓMO HACEMOS PARA ENCONTRARNOS [+ a gusto]? ← 2ª VUELTA DE AGÜITA

ME HACE SENTIR A GUSTO

#AGITA

NO ME HACE SENTIR A GUSTO

#AGITA

CUIDAR

COMPARTIR

CELEBRAR

TRANSFORMAR

NEGOCIAR

Somos un monstruo de 15 cabezas, 30 pies y un solo corazón

«¿cuántas cabezas tiene este monstruo?»

«15»

«¿cuántos ojo tiene?»

«30»

«¿cuántos pies y manos?...»

«30...»

«somos un monstruo que tiene todas esas cabezas, todas esas piernas, todos esos ojos y... un solo corazón»

Empieza el primer encuentro tocando Elo la caja, dice que somos un monstruo de un solo corazón.

El sonido de la caja simboliza el sonido del corazón, turnándonos (todxs lxs presentes) para tocarla logramos mantener el latido del corazón del monstruo que acabamos de empezar a ser.

Perder tiempo
de clase por algun
motivo

Perdieron tiempo
cuando fueron a comprar
Algunos algo de libros
y otros cosas
y
estaban muy confundidos

La Teoría en el 7-10-20.
y ver los BTS una
cosa que aparece en
YouTube y hacer TRANSCRIPCIÓN
~~de~~

Que sea su con su familia el
lugar central y los a todos
en una familia ❤️
Ver mis novelas favoritas

Estar a la par
trabaja cuidadoso
misra

El mundo de la vida
de la vida
~~de~~

Por no poder
de apañar a un
~~de~~ ni algo de
una vida eterna
en el mundo fuera

Que a veces con
que no surten cosas
(pero más lejos de
buenos roles)

¿Qué es un día de fiesta?

Continuamos poniendo en común el sentido de los encuentros que tendrán lugar en adelante. Desde Tekeando pedimos a lxs jóvenes que escriban o dibujen qué hace que un día sea para ellxs un día de fiesta. Les preguntamos si desean compartirlo con el resto.

«Estar con el amor de mi vida»

«Nada (No me puedo quejar porque hay gente que vive peor)»

«Estar con mi novio, salir con mis amigas, la música»

«Estar con mi mejor amiga»

«La lluvia y la música»

«Estar con la familia y celebrando»

«Estar con la familia»

«Nada»

«Estar en la calle con amigos»

«La música y dibujar»

«Para mí sería un día especial si mi amigo de Save the Children estuviera en el primer grupo»

«Ver televisión y ver RunBTS, una serie que aparece en youtube y hacer Tiktok»

«Hacer cosas nuevas. Conocer nuevas personas. Aprender algo distinto y escuchar música y estar con mis compañeros»

«Perder tiempo de clase por algún motivo»

«Que ocurran cosas que no suelen ocurrir (recreo más largo, una buena nota)»

«Que ayer fui con mi familia al parque central y hoy he hablado con alguien importante. Ver mis novelas favoritas»

«Estar en mi casa tranquila escuchando música»

«Ir al pueblo de mi tía. A su casa»

No es una suma de objetos, es un objeto nuevo

Presentamos un conjunto de objetos y proponemos a lxs jóvenes que elijan uno que les haga sentir a gusto. Después les pedimos que formen grupos de 3 a 5 personas y que juntxs construyan un nuevo objeto.

«no se trata de una suma de objetos, se trata de crear juntxs un nuevo objeto con el que os sintáis a gusto todxs, a partir de otros que os hacen sentir a gusto a cada unx»

Pictogramas para situarnos: bienvenida, manos a la obra, hasta luego

Tekeando cuenta a lxs jóvenes que el planteamiento de cada sesión es dividirla en tres partes; bienvenida, manos a la obra, hasta luego. En la primera parte sólo acompañaremos a lxs jóvenes Elo y Maki de Tekeando, en la segunda el resto de adultxs del proyecto también facilitarán (Ester y Noelia de Save, Ana y después Geli de Zona Sur). La tercera parte la cerraremos juntxs.

Mostramos los pictogramas que hemos hecho para representar las tres partes de cada encuentro, los colgamos con pinzas en un tablero de cartón que nos ha cedido Thibault (reciclado a partir de las cajas usadas para el encuentro de Cultura y Ciudadanía de 2022 en Sevilla), y les pedimos que cuelguen «los materiales testigos» de lo que hicieron en la sesión anterior. Les preguntamos si recuerdan lo que hicieron en la sesión anterior, y si quieren compartirlo.

También les contamos un resumen de lo qué pasó en la otra ciudad, y les mostramos la foto del otro grupo. Es la primera vez que ponen cara a lxs participantes de la otra ciudad.

Estar a gusto tiene que ver también con no estar a gusto

«mis padres no me permiten ir a donde yo quiero o cuando yo quiero»

«vestir como quiero»

«no a la guerra, sí a los besitos»

«hay mucho machismo y racismo»

«que una compañera te mande»

«me castigan por todo»

«que la familia no me acompañe al instituto»

«más ocio en el centro»

«los balones son una porquería»

«clases más cortas»

«no a las calles sucias»

«Messi es mejor que Cristiano»

«que me pongan partes»

«que mi maestra de biología explique mejor»

«Lo que me hace estar a gusto la mayoría de las veces depende de otrxs. Pueden ser otrxs conocidxs, como familia, amigxs, profes, vecinxs. Puede depender de desconocidxs o gentes muy alejadxs, como las leyes o los impuestos, el dinero, internet, el clima...»

«Estar a gusto tiene que ver con lo que me gusta a mí, y también con lo que le gusta o no le gusta al otr. Si coincidimos en que nos gusta, podemos compartirlo, cuidarlo... Si coincidimos en que no nos gusta, podemos transformarlo juntxs. Si no coincidimos, podemos escuchar, empatizar, negociar, también pelear...»

Círculos seguros

Dibujamos en el suelo círculos con tiza que representan espacios seguros que lxs jóvenes han enunciado: “necesito estar solx”, “necesito estar acompañadx”, “necesito expresarme con violencia”, “no a la guerra, sí a los besitos”.

¿Paseamos?

«éste va a ser un paseo nada convencional»

«¿podríamos pensar en el carnaval o en la semana santa como una forma especial de pasear? ¿de ocupar el espacio público?»

«cuando paseamos contamos historias»

«cuando paseamos leemos a lxs demás y lxs demás nos leen» «¿os acordáis de cómo fueron leídxs lxs adolescentes durante la pandemia?»

Veo veo, sacar las quejas a paseo...

Una clave que damos a lxs jóvenes para el paseo es que unx de ellxs dirá: «veo veo», el resto responderemos «¿qué ves?» y la primera dirá lo que dice.

Otra clave para el paseo es el uso de serpentina para señalar por dónde pasan.

Una tercera clave es que entre «veo» y «veo», unx de ellxs se haga cargo de llevar unartilugio que hemos construido desde Tekeando; una caña con una lata cortada para cullir. En el caso de Sevilla, la caña no sirve para recolectar lo que les hace sentir a gusto, sino para transportar quejas.

«veo veo»
«¿qué ves?»
«una caca»
«veo veo»
«¿qué ves?»
«una caca»
«veo veo»
«¿qué ves?»
«otra cacaaaaaaa»

«¡¡vamos a sacar las quejas a pasear!!!»
«a mí me gusta esto porque me recuerda al Rocío»
«me está dando vergüenza»

O gritar las quejas

Después de pasear las quejas en Sevilla, llegamos a una montaña y lxs jóvenes gritan las quejas al aire.

¿hoy es un día especial?

primer encuentro entre lxs jóvenes de Sevilla y Jerez, en el centro cívico Cerro del Águila de Sevilla

Grupo I: «Primero seleccionamos las quejas sobre las que queríamos trabajar, luego les invité a que imaginaran sonidos que pudieran acompañar a esas quejas, sonidos sugerentes... Hubo un grupo que tenía claro que quería gritar, a otro, el sonido de las uñas golpeándose entre sí les parecía que funcionaba muy bien, otro utilizó el instrumento de la tormenta que yo llevaba y por último el sonido de las nueces rompiéndose en el cascanueces... nos pareció muy representativo (a todas!!!) de la queja. Utilizamos el play.antropoloops para crear los diferentes loops, trabajamos mucho la escucha tanto en la elección de propuestas como a la hora de grabarlas, donde necesitamos silencio absoluto.»

Grupo II: «Arrancamos en el interior, la idea es poner en común qué quejas activar después en el espacio público. Esto nos lleva a debatir sobre las quejas con las que desean trabajar, y también sobre qué entienden ellxs por espacio público. El grupo coincide en que no sólo la calle, sino el instituto o internet son también espacio público, así deciden trabajar con tik tok y en la calle del polígono en la que está el centro cívico.»

La queja que eligen para trabajar es la de disminuir las horas de clase. Sin embargo no todxs están de acuerdo en que prefieran reducir las horas de clase, a algunxs les parece que las horas en vigor están bien. Así que les propongo trabajar con una pregunta, en lugar de con una afirmación. Como les he presentado varios objetos para

ayudar a activar la propuesta, toman dos de ellos, un cucharón para servir, y dos pomos de armario. El cucharón lo llenan de quejas y lo dejan en la mesa antes de salir a la calle con los dos pomos. Una vez en la calle deciden pegar los pomos en el contenedor de papel que hay junto la acera, y hacer entrevistas a un grupo de jóvenes y adultxs que hay frente al centro deportivo de al lado del centro cívico, grabándolas en tik tok. Invitan a las personas que entrevistan a presionar el botón que se corresponda con su posicionamiento en relación a la duración de las clases. Además crean un hashtag para mover por las redes.»

“¿es vandalismo pintar un árbol?”
“para mí vandalismo es dejarlo secar como a éste”

«Unx de lxs jóvenes participantes no se siente cómodx con la propuesta y la acompañó para hacer desde el dibujo y la poesía que es el modo en el que le apetece situarse. Hablamos de grafitis y de vandalismo, compartimos nuestras diferencias y encuentros al respecto, también surge la idea de la campaña en Sevilla de Emasesa para fomentar el cuidado del agua, con refranes en los que justo lo que falta es el agua, del tipo: — que no has de beber, déjala correr. Lx joven hace algo en esa misma línea en el tronco de un árbol seco que hay al lado del contenedor de papel».

¿qué pasa si digo lo que me gusta? algunas recetas para el buen trato

me gusta / no me gusta...

En realidad, más que de una receta, se trataría de los ingredientes, y de ciertas pautas, para que cada cual elija la receta con la que se sienta más a gusto. Los ingredientes serían los siguientes:

Primer conjunto de ingredientes: Grupo de tarjetas con frases de lo que me gusta y lo que no me gusta para sentirme bien tratadx:

- Me gusta que me escuches cuando hablo.
- No me gusta que me interrumpas cuando hablo.
- Me gusta que respetes mi cuerpo.
- No me gusta que me pegues.
- Me gusta que me hables con palabras amables.
- No me gusta cuando me gritas.

Segundo conjunto de ingredientes: Papel, lápices de colores, dados con pictogramas, otros objetos que sobre la marcha se vean útiles para la elaboración de la receta y/o el propio cuerpo.

Instrucciones: Del primer ingrediente tomar solo una de las tarjetas. Colocar la frase de la tarjeta en una situación haciendo uso de 1 ó 2 de los ingredientes del segundo conjunto. Destinar 10 minutos máximo a la elaboración de la receta. Al gusto de sus cocinerxs, se puede compartir o no el plato resultante.

¿nacemos para luchar?

«vamos a continuar con las recetas para el buen trato»

«los ingredientes para esta receta son dos videos»

«la propuesta para ligar los ingredientes es crear una coreografía de lucha libre para la fiesta»

«se trataría de hackear las ganas de luchar para que lo hagáis sin daños»

Se apostaron la manera de meterse en un zapato...

Un día compartimos con lxs jóvenes las cajas de arte objeto del colectivo ANCA. Lxs invitamos a crear desde esta lógica sus propios objetos para meter en cajas que regalar el día de la fiesta final.

Huellas de las diferentes acciones realizadas durante los encuentros, partituras para replicar bailes y canciones, coreografías de lucha libre, instrucciones para crear máscaras ninjas o generar acciones colectivas de intervención en el espacio público, perchas para quejas, cáscaras de naranja como biocombustible, muebles mínimos para estar más a gusto o un ovillo de lana para combatir la ansiedad son algunos de los objetos que lxs jóvenes crean y comparten.

Participantes:

Haitam, Emma, Eric, Vanessa, Patri, Gabriel, Rocío, Elisabeth, Aroa, Sergio, JuanMa, Laura, Paco, Jennifer, Andrea, Keydi, Gissele, Juan Antonio, Cristina, Oriana, Zaynab, Bryan, Yassin, Rafael, Elías, Genesis, Adrián, Isaac, Sara, Daniel, Jose.

Organizadoras:

Los encuentros han sido diseñados y facilitados por Tekeando, en concreto por Eloísa Cantón y Macarena Madero. Siempre en diálogo y con el apoyo de Lucía del Moral, Beatriz Gallego y Cristina Serván de la Universidad de Cádiz, de Geli Sánchez, José Antonio González y Marisa Juan de CEAIN y proceso comunitario intercultural Yo soy Zona Sur, y de Ester García, Noelia Da Rocha y Ángela Romero Save the Children.

¿y si la vida fuera una fiesta?, es la segunda fase de Agüita proyecto que forma parte de SMOOTH, y ha recibido financiación de la Unión Europea a través del programa Horizonte 2020 (nº 101004491).

Espacios de referencia:

Además de los encuentros en el espacio público, de manera habitual “¿y si la vida fuera una fiesta?” ha tenido lugar en el CEIP Paulo Orosio, en Cerro Amate, Sevilla. Centro educativo público que cede sus instalaciones desde hace varios años a Save the Children. Y en el caso de Jerez de la Frontera, nuestro espacio de referencia ha sido el Centro Marco Marchioni, sede del proceso intercultural comunitario Yo soy Zona Sur. Gracias a ambos centros y a quienes los sostienen.

Encuentros:

1. ¿qué es un día de fiesta?
2. ¿y las quejas pa'cuándo?
3. ¿paseamos?
4. ¿hoy es un día especial?
5. ¿qué soltaría un monstruo de 15 cabezas para sobrevivir?
6. ¿qué pasa si digo lo que me gusta?
7. ¿nacemos para luchar?
8. ¿compartir un baile, una canción, un ovillo de lana?
9. ¿preparamos la siembra?
10. ¿hacemos naranjada?
11. ¿tomar chocolate caliente y sembrar quejas y deseos?
12. ¿un campo de minas?
13. ¿evocar, convocar, invocar... una fiesta?

En <https://elmanual.tekeando.net/2022/10/17/capitulo-iii-y-silavidafuerauna-fiesta/> se puede hacer un seguimiento más detallado de cada encuentro y el proyecto en su conjunto.

Para la creación de contenidos en la web que os compartimos arriba, Tekeando ha contado con el apoyo de las adultas acompañantes y algunas jóvenes para tomar imágenes, así mismo, la redacción de los textos ha contado con el apoyo del diario de campo que Cristina ha encabezado y al que Lucía, Bea y Maki han ido sumando, a partir de lo acontecido en los sucesivos encuentros con lxs jóvenes.

El 23 de enero de 2023 lxs jóvenes de Sevilla invitaron a sus compañerxs de otros grupos de Save a tomar chocolate caliente y después a sembrar quejas y deseos en la montaña que en los primeros encuentros habíamos visitado y desde la que habían gritado sus quejas y deseos. Al menos esa era la primera intención. Pocas horas antes de empezar la acción recibimos la negativa por parte de otras entidades de hacer la siembra, así que hubo que improvisar. Los vasos del chocolate se convirtieron en pequeños maceteros para sembrar las semillas de perejil y de berro que teníamos para la ocasión. Y en la cima de la montaña tuvo lugar una una siembra “simbólica” de las quejas y deseos.

“Fueron lxs jóvenes quienes se ocuparon de servir y repartir el chocolate. De facilitar la limpieza de los vasos después para llenarlos de tierra y acompañar la siembra de semillas. Mediaron también para que los diferentes grupos que participaron de la acción escribieran sus quejas y deseos -especialmente con lxs más pequeñxs- contextualizando esto en el proceso de indagación sobre la idea de estar más a gusto, la idea de que la vida sea una fiesta.

Días antes se habían ocupado de crear su propio papel reciclado para escribir las quejas y deseos, de hacer un cartel para anunciar e invitar a la acción y de comunicarlo a lxs monitorxs de Save.

2ª parte: ¿un campo de minas?, en Jerez

El 25 de enero de 2023 lxs jóvenes de Jerez de la Frontera invitaron a sus amigxs a “dinamitar” las cacas del campo de minas que es el descampado que hay junto al Centro Marco Marchioni donde nos encontramos cada miércoles. En una de las acciones en el espacio público, cuando atravesamos juntxs el descampado, unx de ellxs dijo que nos adentrábamos en un campo de minas, se refería a la cantidad de cacas que había que sortear para pasear por allí. A partir de esta broma surge el tema central de esta acción: presentar el descampado como un campo de juego. Con esta premisa lxs jóvenes convocan a una “caca-fiesta” en la que primero se da el juego con las siguientes instrucciones:

1. formar equipos de 3 a 4 jugadorxs
2. cada equipo cuenta con 8 bengalas y un mechero o caja de cerillas
3. el propósito del juego es encender todas las bengalas, cada una de ellas clavándola en una caca, el equipo que antes coloque las bengalas y las encienda es el que gana
4. atención: el equipo tiene que ir siempre unido, la bengala se enciende una vez esté colocada en la caca y sólo se puede poner una bengala por caca.

“Después del juego se da, como en Sevilla, una invitación a chocolate, aunque la verdad, a todxs nos cuesta trabajo tragarnos el chocolate después de estar tan cerca de tantas cacas”.

Y al igual que en Sevilla, lxs jóvenes diseñan la cartelería para invitar a la acción. Antes de irnos lxs participantes hacen una pegada de las instrucciones del juego dejando una bengala junto a cada cartel pegado, para animar a otrxs a continuar con la acción, más allá del día presente.

Con comida... más a gusto

Muchos de los encuentros han estado atravesados por la comida; tanto en los cotidianos en cada ciudad, como en las acciones en espacio público como durante los dos especiales entre los grupos de las dos ciudades. Lo que empezó siendo algo puntual se acabó convirtiendo en un elemento central, quizás más especialmente en Jerez.

“Para los encuentros grandes decidimos que cada unx lleváramos un bocata, y luego quien quisiera pondría cosas para el común. En el caso de la fiesta final hubo un grupo concreto de jóvenes ocupándose de esto.” “Luego en las acciones colectivas hicimos una chocolatada para invitar.”

“En más de una ocasión Cristina ha traído naranjas de su huerto. Al inicio de la sesión las dejábamos sobre la mesa, junto a cuchillos, vasos, exprimidor...” “Lxs jóvenes resolvían cómo hacer el zumo, repartirlo...” “Posiblemente recoger era lo menos fluido.”

“En esta segunda ronda no hemos hecho bizcochos como en la anterior, pero sí que hemos traído magdalenas artesanas.”

“Otras veces Geli de Zona Sur sacaba zumos, batidos y galletas.” “O también se ocupó de las tortillas de patata cuando el primer encuentro en Sevilla, igual que Lucía en el segundo de Jerez.”

“Aunque lo suyo, sabíamos era priorizar la autogestión de lxs jóvenes así como hacer llegar productos de temporada, proximidad, ecológicos y tal, a veces lo improvisado de sacar unas galletas de chocolate del príncipe era ciertamente cercano y nos alegraba la tarde a todxs...” “Atender todos los detalles es costoso, no sólo a nivel de recursos económicos, también de tiempos, energías, y por otro lado está la cuestión de lo “raro de estos alimentos” que también esto resultaba para muchxs de lxs jóvenes...”

¿Evocar, convocar, invocar... una fiesta?

Durante los diferentes encuentros intentamos aunar la idea de hacer con el arte cada día una fiesta, con una celebración final. Un momento especial entre lxs jóvenes de las dos ciudades, lleno de las huellas de cada encuentro cotidiano y a la vez materialización de un trabajo de autoorganización por parte de lxs jóvenes y de comunicación entre ciudades.

Fiesta final el día 4 de febrero de 2023 en la Sala Paul de Jerez de la Frontera.

PEQUEÑA CARTA DE CIERRE

Las adultas que hemos acompañado Agüita hemos centrado nuestros esfuerzos en que lxs jóvenes puedan hacer del arte un instrumento para cuestionar, retar, transformar, cuidar y/o jugar (con) la construcción del mundo. De un mundo habitado por multitud de seres vivos, pero que ahora mismo está siendo diseñado y regulado desde (y para) el paradigma de las personas adultas, es decir desde la mirada también de quien esto escribe. La respuesta que lxs jóvenes han dado a esta invitación la hemos recibido y vivido a su vez como una invitación a repensar los límites y capacidades -desde el hacer entrelazado de los saberes- de cada una de las mujeres blancas adultas acompañantes.

gracias,
Elo y Maki

AGÜITA
¿y si la vida fuera una fiesta?

Tekeando

AGÜITA